

O INQUÉRITO EUROPEU SOBRE INVERTEBRADOS (EUROPEAN INVERTEBRATE SURVEY) E AS ORIGENS DA CARTOGRAFIA EUROPEIA

R. M. Albuquerque de Matos*

1. Introdução

No presente artigo referir-nos-emos às origens e princípios da cartografia mala-cológica, cuja execução prática é tratada em outro trabalho (SIMÕES & ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987). Como se verá, esta cartografia insere-se num largo movimento de inquéritos com localização cartográfica, sobre diversos grupos de animais com vista à elaboração de uma Fauna Europeia. Em trabalhos zoológicos ou botânicos era frequente a indicação em mapas geográficos dos locais de colheita ou de observação dos exemplares referidos, mas a actual cartografia é sistemática na operação, sendo feita segundo métodos tanto quanto possível uniformes e comparáveis entre os vários países e entre os numerosos estudiosos que dela se ocupam.

O presente generalizado movimento de cartografia faunística deve-se à convergência de várias condições: primeiro, ter sido adoptada em cartografia uma representação uniformizada usando mapas referidos a coordenadas UTM-RE 1950 (sistema Universal de projecções Transversais de Mercator - Rede geodésica Europeia unificada de 1950). Este sistema de coordenadas assegura que a comparação entre duas áreas é feita usando unidades equivalentes.⁽¹⁾ Segundo, o uso de computadores que, empregando à data cartões perfurados, permitiam a compilação e ordenação de dados, incluindo os próprios da Biologia e outras ciências. Terceiro, o uso do computador permitir fazer facilmente a transformação de coordenadas geográficas em coordenadas UTM, possibilitando tratar os dados de inventários anterio-

* Centro de Genética e Biologia Molecular do I.N.I.C., Aven. Prof. Gama Pinto, 2, 1699 Lisboa Codex.

⁽¹⁾ Há em Portugal, seguindo uma antiga tradição, que se mantém, bons serviços de cartografia, do Instituto Geográfico e Cadastral e do Exército. O I.G.C. edita mapas próprios e para outras entidades oficiais e utiliza diversos sistemas de projecção. No caso dos mapas de Portugal Continental em escalas 1 : 50.000 e 1 : 100.000, são indicadas na margem, a azul, as coordenadas UTM. Apenas os mapas das regiões autónomas, de 1 : 50.000, são em coordenadas UTM. Os mapas dos Serviços de Cartografia do Exército são nestas coordenadas, quadrícula azul, tendo sido editados nas escalas de 1 : 250.000 e 1 : 25.000.

res a 1950, alguns já com bastante detalhe, existentes em vários países, nomeadamente Inglaterra, Bélgica e Suécia. Também por computador podem agora ser feitos os mapas de distribuição das espécies.

Foi no Biological Records Centre da Estação Experimental de Conservação da Natureza Monks Wood (Monks Wood Experimental Station for Nature Conservancy) em Abbots Ripton, Huntingdonshire, Reino Unido, que se desenvolveu o moderno método de cartografia usando coordenadas UTM (PERRING, 1971). Este Centro recolhia os dados e tratava-os de modo a serem processados por um computador situado em Cambridge. Depois de processados os dados voltavam ao Biological Records Centre, onde um teletipo especial os passava a mapas, fazendo as devidas marcações em quadrados de 10 Km. Os primeiros dados a serem tratados por este método foram os de inventários de plantas, adoptados a nível nacional para elaboração de um Atlas da Flora Britânica, publicado em 1962. Contemporaneamente, o método foi também adoptado a nível internacional pelo comité de elaboração da Flora Europeia, cuja publicação começou em 1964 (PERRING, 1971).

Depois o mesmo método foi alargado a mais países e a estudos faunísticos, passando a ser usado para a preparação de mapas de distribuição de espécies de vários grupos de Invertebrados, dando origem ao Projecto de Cartografia Europeia de Invertebrados — o European Invertebrate Survey (E.I.S.). Este projecto começou com alguns grupos de insectos (de que também era responsável o Prof. Leclercq, na Bélgica, em estreita ligação com o Biological Records Centre) e cedo passou a englobar novos grupos, como Moluscos, Nemátodos e outros.

Actualmente a cartografia em coordenadas UTM está a ser igualmente utilizada para Vertebrados, nomeadamente Aves, projecto também em curso em Portugal.

2. Antecedentes históricos

O estudo mais ou menos aprofundado de vários grupos de animais e plantas pode dizer-se que tem sido realizado em todos os países europeus e de cultura ocidental, indo desde simples listas de nomes, associados ou não às localidades onde foram encontrados os exemplares, até monografias de grupos mais ou menos restritos (famílias, géneros, espécies), em que são consideradas a taxonomia, a ecologia, a provável evolução, a paleontologia, etc.

No século passado, em vários países europeus havia pessoas interessadas que efectuavam viagens exploratórias, procurando e apanhando exemplares, descrevendo a sua morfologia e habitat e anotando todas as informações que poderiam ser de interesse para um completo conhecimento de cada espécie. Era usual essas pessoas estarem em relações epistolares com outras de similares interesses naturalistas, de diversos países, trocando informações e exemplares, contribuindo assim não só para o conhecimento cada vez mais aprofundado de uma espécie ou grupo, como também para serem obtidas indicações da distribuição geográfica dessas es-

pécies ou grupos em áreas maiores que as ocupadas pelo país do estudioso. É notório, porém, que nessa época as viagens raramente obedeciam a um plano e não pretendiam uma investigação sistemática de todo um território.

Já no presente século, começaram a fazer-se inventários sistematizados, por áreas restritas, com registo das várias espécies aí existentes. No que diz respeito a Moluscos, parece que foi na Suécia que se começou a fazer investigação detalhada de Gastrópodos. Este país tem uma longa tradição de estudos de fauna e flora, que vem desde o tempo de Lineu, com épocas de maior ou menor desenvolvimento, mas só cerca de 1920, com os trabalhos de Lohmander, começou na parte sul do país e vizinha Dinamarca a inventariação sistemática de Gastrópodos, assim como de outros grupos. Estes estudos de invertebrados dirigiam-se essencialmente à biogeografia e à ecologia, mas incluindo a elaboração de mapas de distribuição das várias espécies. Após a morte de Lohmander os estudos foram prosseguidos, e ainda continuam; por Waldén, havendo na década de 1960 áreas referenciadas a mais de 65% (WALDÉN, 1965, 1986). Tratava-se de inventários com grelha pre-estabelecida, referida a coordenadas geográficas, segundo as possibilidades de trabalho e conveniências do autor, como era e continuou a ser usual nos estudos ecológicos e biogeográficos. O movimento actual de cartografia segue métodos precisos e de rápida apreensão e, pois, merece ser considerado como aquisição recente, pelo menos na sua forma generalizada.

3. Inícios da Cartografia Europeia dos Invertebrados

Durante o IV Congresso Europeu de Malacologia, realizado em Genebra, Suíça, em 1971, teve lugar uma reunião de trabalho para discutir os métodos de colheita de dados faunísticos no continente europeu (CHEVALLIER, 1973). Nesta reunião participaram 28 representantes de 10 países, Alemanha Federal, Austrália, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Holanda, Hungria, Noruega, Suécia e Suíça. Depois da apresentação e discussão dos métodos usados em cada país, foi resolvido que seria desejável os métodos preconizados pelo European Invertebrate Survey fossem adoptados pelos malacologistas, como já o tinham sido pelos entomologistas.

Estes métodos foram brevemente descritos por HEATH (1973 a, 1973 b; cf. também HEATH 1971), ele próprio entomologista, e consistem na utilização de sinais convencionais inscritos em quadrados derivados da quadrícula UTM. Para mapas a nível europeu a unidade de base é um quadrado equivalente a 50 Km de lado; a nível nacional ou regional, a unidade de registo é em regra o quadrado de 10 Km, podendo ser menor se tal for julgado conveniente (1 Km, 100, 2 ou mesmo 1 m).

Na reunião de trabalho a que nos estamos reportando, foi acordado enviar à assembleia geral da *Unitas Malacologica Europea* uma resolução em que se propunha que a U.M.E. devia patrocinar e coordenar um Projecto para a cartografia de

Moluscos europeus em colaboração com o E.I.S.. Esta resolução foi adoptada por unanimidade e constituída uma comissão de quatro membros, representando a Inglaterra, a Suécia, a Alemanha Federal e a França.

A partir desta data o Projecto Cartográfico de Invertebrados foi formalizado e individualizado, vindo a ser adoptada uma constituição provisória no I Simpósio internacional do E.I.S. realizado em Sarrebrueque em Julho de 1972. Este Simpósio teve 57 participantes, de entre os quais foi eleita uma comissão de 10 membros representando os nove países presentes.

Em Agosto de 1973 teve lugar o 2.º Congresso Internacional do E.I.S. em Monks Wood Experimental Station, Reino Unido, desta vez com 62 representantes de doze países. Foi neste simpósio que a constituição do E.I.S. foi formalmente aprovada. Ao mesmo tempo foi eleito um novo comité do E.I.S. com 16 membros representando os 12 países presentes, e tendo como presidente o Prof. Leclerq, da Bélgica, autor de detalhados atlas sobre Insectos do seu país e da França.

Desde então o Comité do E.I.S. tem vindo a ser alargado, tendo já em 1974 representantes de 19 países. Neste ano não estavam representados Portugal, Espanha, Turquia, Islândia, Albânia e República Democrática Alemã. Como se vê, e apesar destas ausências, o E.I.S. rapidamente passou de um projecto a uma organização científica internacional, e nesta qualidade foi pedida a sua filiação na International Union of Biological Sciences (I.U.B.S.). Por sua vez a IUBS está federada com várias outras organizações no International Council of Scientific Unions.⁽²⁾

O Secretariado do E.I.S. ficou primeiramente em Monks Wood, Reino Unido, como já foi dito, tendo elaborado um folheto de instruções em inglês, alemão e norueguês. Foram preparados mapas base para a maioria dos países na escala 1 : 1.000.000 e foi escrito um programa de computador para conversão de coordenadas de longitude e latitude na grelha UTM. Cartões de registo foram também preparados, que na altura eram enviados a quem os pedisse.

De então para cá passaram já bastantes anos, e a maior parte dos países têm o seu Inventário de Moluscos terrestres e de água doce completos, como a Inglaterra (KERNEY, 1982), ou em curso e mais ou menos adiantados como a Suécia, Alemanha Ocidental, Finlândia, Noruega, Bélgica, Holanda, Polónia, Itália, Hungria, Bulgária, Checoslováquia, Suíça, Espanha (cf. KERNEY, 1982; e JUNGLUTH, 1986, que faz um relato dos progressos da cartografia europeia por países, baseado nos trabalhos apresentados nos Congressos da Unita Malacologica). Para Portugal só agora estes estudos vão começar, devido a razões que são referidas no seguinte artigo desta série (SIMÕES & ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987).

Devido ao desenvolvimento que o movimento cartográfico tomou, cada país tem o seu Centro de recolha de dados, para cada grupo estudado. Estes Centros

(2) Ambas as Uniões com sede em Paris, França.

podem estar relacionados com as Sociedades próprias e no caso dos Moluscos existe ainda a Unitas Malacologica, que engloba as sociedades malacológicas nacionais, como veremos em seguida.

4. Relações do E.I.S. com a Unitas Malacologica

Os estudos malacológicos integrados no E.I.S. são uma das actividades próprias da Unitas Malacologica. Outra das finalidades é a conservação dos Moluscos em todo o mundo. Como acabamos de dizer, esta associação científica integra as sociedades malacológicas de vários países, tendo sido discutida e aprovada a sua fundação em 1961, durante a realização do I Congresso Europeu de Malacologia, com o nome de Unitas Malacologica Europea (BIGGS, 1962). Posteriormente a sua designação passou a ser apenas Unitas Malacologica (resolução aprovada no VI Congresso Europeu de Malacologia, Amsterdão, Holanda, 1977) para que o seu nome correspondesse realmente ao seu âmbito, que foi desde o 1.º congresso aberto a todos os países, europeus e não-europeus (PAGET, 1977; GAILLARD, 1980). Em 1979 foi pedido o reconhecimento da Unitas, como associação internacional representando assuntos malacológicos, à I.U.B.S. Este pedido foi aceite e actualmente a U.M. constitui a Comissão permanente para a Malacologia da I.U.B.S.

A Unitas Malacologica, associação sem conotações políticas, está sediada na Suíça, e tem por fim promover o convívio e troca de conhecimentos entre todos os malacologistas. Compete-lhe a organização, cada três anos e sucessivamente em países diferentes, de um Congresso onde são apresentados trabalhos em todos os ramos da Malacologia.

Em 1968, no III Congresso Europeu de Malacologia realizado em Viena, Áustria, o Dr. O. Paget, então presidente da Unitas, propôs que malacologistas dos vários países, profissionais ou amadores, contribuíssem com listas de espécies para que fosse conhecida a nível europeu a distribuição geográfica de todos os moluscos terrestres e de água doce. Foi no Congresso seguinte, o 4.º, realizado na Suíça em 1971, que os métodos a usar na inventariação e localização cartográfica foram propostos por Heath, e surgiu então o projecto do European Invertebrate Survey, como já foi dito na secção anterior.

No segundo Congresso do E.I.S., 1973, a representação da Unitas Malacologica Europea recomendou que fosse organizado um esquema piloto para a elaboração de mapas europeus de distribuição de quatro espécies: *Pomatias elegans* (Müller), *Discus rudersatus* (Férussac), *Eobania vermiculata* (Müller) e *Margaritifera margaritifera* (Linné). Foi enviada uma circular a todos os membros da U.M.E. pedindo a necessária informação para a elaboração destes mapas e com os dados fornecidos por vários malacologistas e pelos que ele próprio pode coligir, KERNEY (1975) elaborou os mapas com uma rede de 50 km em coordenadas UTM. Estes

mapas são bastante sugestivos, mas apesar disso não foram publicados outros similares, com excepção dos referentes a duas espécies do género *Monacha* (CHATFIELD, 1977).

Como se vê, as relações entre a Unitas Malacologica e o E.I.S. foram, desde o início deste inventário, as mais estreitas. Os Congressos organizados pela Unitas têm uma secção dedicada a assuntos da cartografia malacológica, considerando além desta propriamente, também efeitos do ambiente, especialmente degradação deste, e referindo espécies em perigo. Parece, portanto, plenamente apropriado que a Sociedade Portuguesa de Malacologia se ocupe da cartografia malacológica portuguesa, como uma das sociedades filiadas na Unitas Malacologica, convindo que o Centro de Recolha de dados para todo o país se desenvolva em relação com a S.P.M.

Nos dois outros artigos desta série são tratados os métodos para realização destas actividades (SIMÕES & ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987) e sua extensão, com especiais ligações à Ecologia Genética, ao caso das espécies polimórficas (ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987).

Em conclusão: O actual movimento de inventariação faunística com localização cartográfica, ou, abreviadamente, cartografia faunística, teve antecedentes históricos que abrangem desde as indicações de colheitas de séculos anteriores até aos inventários para fins biogeográficos e ecológicos da década de 20 e seguintes, no presente século. No começo da década de 60 as circunstâncias levaram a que uma generalização da localização, juntamente com uniformização dos métodos, pudessem ser propostas para se tornarem válidas à escala europeia. As circunstâncias foram: haver países com inventariação de vários grupos animais já muito adiantada, haver adopção geral das coordenadas UTM para os mapas, e haver possibilidades quanto à ordenação e tratamento dos dados cartográficos por computador.

Com mais ou menos demora e conforme os países e segundo o interesse e avanço de estudo dos grupos de animais, estes vão sendo considerados quanto à sua inventariação e localização cartográfica, para estas virem a ser alargadas à escala europeia. Além desta finalidade, há subjacente à cartografia, e conforme os casos, o desenvolvimento, ou a manutenção do espírito de observação e amor à natureza, como componente quanto à motivação humana, de ser preservado o ambiente ecológico em condições apropriadas à vida e ao bem-estar. Estas motivações são ambas válidas para o caso da cartografia malacológica portuguesa, cuja realização nos parece de verdadeiro interesse, tendo também em vista que há entre nós várias espécies de moluscos, designadamente Helicídeos, que são importantes recursos naturais. Os maiores Helicídeos da nossa fauna estão seriamente ameaçados de extinção, se não forem tomadas medidas que evitem este indesejável resultado da falta de visão de uns, e de carência de amor à natureza no geral (ALBUQUERQUE DE MATOS & SERRA, 1987).

SUMMARY

Introductorily to the second paper of this series, where the aims and methods of the Portuguese malacological mapping survey are treated, the rather recent history of the European Invertebrate Survey (E.I.S.) and the preceding events that led to the now adopted procedures are briefly described. The meetings held at successive malacological congresses in connection with *Unitas Malacologica* for that this result was achieved are mentioned and the role of national societies in promoting and furthering surveys of the several faunistic groups is evinced.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1987) — Cartografia especial no caso de espécies polimórficas e combinação com a ecologia genética. — *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, N.º 9 : 19-26.
- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. & SERRA, J. A. (1987) — Genética e conservação do ambiente, particularmente a preservação de espécies exemplificada com o caso dos Helicídeos. *Brotéria-Genética*, 8: 35-48.
- BIGGS, H. E. J. (1962) — Introduction to the Proc. First Europ. Malac. Congr., London, 1962. Public. 1965, pp. 1-4.
- CHATFIELD, J. E. (1977) — Preliminary studies on the distribution of the land snail genus *Monacha* in Western Europe. *Malacologia*, 16 (Proc. Fifth Europ. Malac. Congr. Milão, 1974): 81-85.
- CHEVALLIER, H. (1973) — Compte-rendu de la Réunion Faunistique Continentale. *Malacologia*, 14 (Proc. Fourth Europ. Malac. Congr., Genebra, 1971) : p. 13.
- GAILLARD, J. M. (1982) — Allocution présidentielle à la séance inaugurale du VII Intern. Malac. Congr., Perpignan, 1980. *Malacologia*, 22 : IX-X.
- HEATH, J. (1971) — The European Invertebrate Survey. *Acta Entom. Fenn.*, 28 : 27-29.
- HEATH, J. (1973 a) — Working Conference on distribution mapping. *Malacologia*, 14 (Proc. Fourth Europ. Malac. Congr., Genebra, 1971) : 14.
- HEATH, J. (1973 b) — The European Invertebrate Survey. *Malacologia*, 14 (Proc. Fourth Europ. Malac. Congr., Genebra, 1971) : 411-413.
- JUNGBLUTH, J. H. (1986) — Bericht über die E.I.S. — Kartierungssitzung Während des 8. internationalen malakologischen Kongresses in Budapest 1983. *Proc. 8th intern. Malac. Congr.*, Budapest, 1983, 307-309.

- KERNEY, M. P. (1975) — European distribution maps of *Pomatia elegans* (Müller), *Discus ruderatus* (Férussac), *Eobania vermiculata* (Müller) and *Margaritifera margaritifera* (Linné). *Arch. Moll.*, 106: 243-249.
- KERNEY, M. (1982) — The mapping of non-marine Mollusca. *Malacologia*, 22 (Proc. seventh Intern. Malac. Congr., Perpignan, 1980): 403-407.
- PAGET, O. (1979) — Unitas Malacologica Europea. *Malacologia*, 18 (Proc. Sixth Europ. Malac. Congr., Amsterdão, 1977) : XV-XVI.
- PERRING, F. (1971) — The Biological Records Centre — a data centre. *Biol. J. Linn. Soc.*, 3 : 237-243.
- SIMÕES, M. & ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1987) — Finalidades da Cartografia Malacológica em Portugal e indicações para a sua execução prática. *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, 9: 9-18.
- WALDÉN, H. W. (1965) — Terrestrial faunistic studies in Sweden. *Proc. First Europ. Malac. Congr.*, London, 1962, 95-109.
- WALDÉN, H. W. (1986) — The 1921-1981 Survey on the distribution and ecology of land Mollusca in Southern and Central Sweden. *Proc. Ninth Intern. Congr.*, Budapest 1983, 329-337.